

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605944>

УДК 622.279.8

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА

Н.М. Макшаев,

магистрант 2 курса, напр. «Технологии разработки и добычи углеводородного сырья газовых и нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной работе была рассмотрена возможность применения двухступенчатой осушки газа на газовом промысле №2С Заполярного месторождения и определены оптимальные области технологических параметров при внедрении рассматриваемой технологии. Описана технологическая схема подготовки газа. Произведен анализ расчетов построенной технологической модели с двухступенчатой абсорбционной осушкой

Ключевые слова: абсорбер, газ, давление, диэтиленгликоль, модель, температура точки росы

INCREASING THE EFFICIENCY OF ABSORPTION DRYING AT AN EXISTING INTEGRATED GAS TREATMENT PLANT

N.M. Makshaev,

2nd year master's student, direction "Technologies for the development and production of hydrocarbon raw materials of gas and oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: In this work, the possibility of using two-stage gas drying at the gas field No. 2C of the Zapolyarnoye field was considered and

the optimal areas of technological parameters were determined when implementing the technology under consideration. A technological scheme for gas preparation is described. An analysis of the calculations of the constructed technological model with two-stage absorption drying was carried out

Keywords: absorber, gas, pressure, diethylene glycol, model, dew point temperature

В газодобывающей промышленности массообменные аппараты играют важную роль в процессе подготовки углеводородов к дальнему транспорту. Усилия специалистов направлены на разработку технических решений, позволяющих интенсифицировать процесс массообмена в абсорбционных установках на завершающей стадии эксплуатации месторождений при пониженных давлениях, повышенных температурах, повышенном влагосодержании газа и вследствие повышенном расходе абсорбента без ввода дополнительного технологического оборудования. Перечисленные факторы определяют актуальность проблемы повышения энерго- и – ресурсоэффективности процесса подготовки газа для достижения запланированных объемов добычи и требуемых показателей качества [1-4].

Объектом исследования является установка подготовки газа на газовом промысле № 2С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

Одним из основных показателей контроля качества товарного природного газа является температура точки росы. С целью исключения отклонения температуры точки росы по воде осушенного газа от требований СТО Газпром 089-2010 рассматривается энерго- и ресурсосберегающее техническое решение, направленное на оптимизацию работы установок подготовки газа, а именно внедрение технологии, при которой регенерированный абсорбент поступает на две ступени осушки газа на каждой технологической нитке цеха подготовки газа [4-8].

Целью исследования является рассмотрение возможности применения двухступенчатой осушки газа на газовом промысле №2С

Заполняющего месторождения и определение ожидаемого эффекта от внедрения рассматриваемой технологии.

Область применения является подготовка газа сеноманских залежей на установках абсорбционной осушки в период падающей добычи.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1. Проведение анализ влияния различных факторов на эффективность абсорбционной осушки газа.

2. Построение технологической модели и проведение анализа эксплуатации действующей системы подготовки газа.

3. Построение технологической модели с двухступенчатой абсорбционной осушкой, изучение возможности внедрения технологии двухстадийной осушки и определение положительного эффекта от данной модернизации.

4. Анализ влияния различных факторов на качество подготовки газа к дальнему транспорту в летний и зимний период времени для каждого варианта подготовки газа по результатам расчета в ПО Petro-SIM.

Теоретико-методологической основой исследования явились научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные данной теме.

Научно-практическая новизна результатов исследования заключается в получении зависимости качества осушки природного газа от различных факторов в моделирующей среде Petro-SIM: зависимостей температуры и давления контакта «Газ-ДЭГ», кратности циркуляции и концентрации ДЭГа от температуры точки росы газа.

В качестве первой ступени осушки используется сепаратор 20С-1 цеха осушки газа с осуществлением подачи регенерированного ДЭГа в массообменную часть аппарата и последующим отводом нДЭГа из кубовой части сепаратора 20С-1 в существующую систему регенерации. Для второй ступени продолжим использование проектной схемы подачи рДЭГа в абсорберы 20А-1 цеха осушки газа

В предлагаемой технологической модели протекают следующие процессы. Газ с кустов скважин по газосборной сети поступает на газовый промысел под давлением 2,4 МПа и температурой 10 °С. Перед тем как направиться на компримирование

на первой ступени дожимной компрессорной станции (ДКС), газ очищается жидкой фазы (пластовой воды и метанола) и механических примесей во входном сепараторе 10С-1. Затем газ поступает на ДКС первой ступени, состоящей из газоперекачивающих агрегатов компрессорного цеха №1 где сжимается до давления 5 МПа, нагреваясь при этом до температуры 85 °С. После первой ступени сжатия газ поступает на аппараты воздушного охлаждения АВО КЦ №1 и охлаждается до температуры от 10 до 35 °С в зависимости от периода года. Далее газ направляется на первичную осушку в промежуточный сепаратор 20С-1, где осуществляется подача регенерированного ДЭГа с концентрацией 99,2 % масс в массообменную часть аппарата. Из промежуточного сепаратора 20С-1 газ поступает на вторичную осушку в абсорбер 20А-1, где проходит окончательную осушку и подается в магистральный трубопровод. В абсорбер подается регенерированный ДЭГ концентрации 99,2 % масс. После насыщенный ДЭГ отводится из кубовой части сепаратора 20С-1 и абсорбера 20А-1 в существующую систему регенерации ДЭГа

На основании выполненных поверочных технологических расчётов абсорберов на моделирующей системе Petro-SIM были определены параметры работы абсорберов. Проведена проверка возможности обеспечения требований к подготовке газа в соответствии с СТО Газпром 089-2010 на существующем оборудовании УКПГ-2С в завершающий период разработки месторождения (компрессорный период, с падением объемов добычи газа).

Расчеты процесса осушки газа в ПО Petro-SIM подтверждают возможность кратковременного отклонения температуры точки росы по воде осушенного газа от требований СТО Газпром 089-2010 (выше минус 14 °С). В связи с этим, для решения вопроса достижения качества осушки газа в жаркий период работы оборудования произведен анализ работы УКПГ с двухступенчатой осушкой газа.

Проведённые расчёты зависимостей позволяют сделать следующие выводы: в наиболее жаркий летний период рост температуры контакта до 35 °С в абсорбере повышает значение получаемой ТТР по воде на выходе с абсорбера. При подаче рДЭГа в количестве 3000 кг/час на абсорбер и 400 кг/час на сепаратор

достигается требуемая температура точки росы по воде в летний период согласно СТО Газпром 089-2010 (ТТРв выше минус 14 °С).

При подаче рДЭГа в количестве 3000 кг/час на абсорбер и 800 кг/час на сепаратор достигается температура точки росы минус 15,29 °С. Данный расход рДЭГа более оптимален с связи с учетом погрешности контрольно-измерительного прибора «КОНГ-Прима» используемого на газовом промысле при измерении температуры точки росы $\pm 0,5-1$ °С. В связи с этим, для определения остальных зависимостей расход регенерированного диэтиленгликоля на первую ступень осушки через сепаратор 20С-1 и вторую ступень осушки через абсорбер 20А-1 приняты равным 800 кг/час и 3000 кг/час соответственно. Для поддержания необходимой ТТР по воде на выходе абсорбера в наиболее жаркий летний период при температуре контакта равной 35 °С концентрация подаваемого рДЭГа должна быть выше 99,0 %, что обеспечивается установленными блоками регенерации ДЭГа на УКПГ-2С, оптимальной областью давления контакта «Газ-ДЭГ» является диапазон от 4,5 до 6 МПа. Повышение концентрации ДЭГа до 99,3% позволяет достичь требуемого качества осушки газа в летний период времени при снижении давления контакта «Газ-ДЭГ» до 4 МПа.

Список литературы

[1] Технологический регламент эксплуатации комплексной подготовки газа УКПГ-2С Заполярного НГКМ. – ООО «Газпром добыча Ямбург», 2020. 242 с.

[2] СТО Газпром 089–2010. Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия. – М.: ООО "Газпром ВНИИГАЗ", 2010. 20 с.

[3] Мельников В.Б. Промысловый сбор и переработка газа и газового конденсата: Учебник. / В.Б. Мельников – М.: Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. 464 с.

[4] Жданова Н.В. Осушка углеводородных газов. / Н.В. Жданова, А.Л. Халиф – М.: Изд. «Химия», 1984. 192 с.

[5] Совершенствование массообменного и сепарационного оборудования подготовки газа / Зиберт Г.К., Зиберт А.Г., Ланчаков

Г.А., Ставицкий В.А., Ларюхин А.И. // Проблемы освоения месторождений 101 Уренгойского комплекса: Сборник научных трудов / ООО «Газпром добыча Уренгой». – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. 366 с.

[6] Донских Б.Д. Разработка методов исследования эффективности работы установок промышленной подготовки природного газа: Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. / Б.Д. Донских // Газпром ВНИИГаз. – М., 2011. 144 с.

[7] Иканин С.А. Совершенствование процесса осушки природного газа / С.А. Иканин, Р.З. Магарил // Известия вузов. Нефть и газ – 2005. №.4. 86-90 с.

[8] Истомин В.А. Усовершенствованная технологическая схема двухстадийной абсорбционной осушки газа на северных месторождениях / В.А. Истомин, Ю.Н. Ефимов // Сб. науч.трудов: Актуальные проблемы освоения газовых месторождений Крайнего Севера. – М.: ВНИИГАЗ, 1995. 59-72 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Technological regulations for the operation of complex gas treatment of the UKPG-2S Zapolyarny oil and gas condensate field. – Gazprom Dobycha Yamburg LLC, 2020. 242 p.

[2] STO Gazprom 089–2010. Combustible natural gas supplied and transported through main gas pipelines. Technical conditions. – М.: Gazprom VNIIGAZ LLC, 2010. 20 p.

[3] Melnikov V.B. Field collection and processing of gas and gas condensate: Textbook. / V.B. Melnikov – М.: Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkina, 2017. 464 p.

[4] Zhdanova N.V. Drying of hydrocarbon gases. / N.V. Zhdanova, A.L. Khalif – М.: Publishing house. "Chemistry", 1984. 192 p.

[5] Improvement of mass transfer and separation equipment for gas preparation / Siebert G.K., Siebert A.G., Lanchakov G.A., Stavitsky V.A., Laryukhin A.I. // Problems of development of fields 101 of the Urengoy complex: Collection of scientific papers / Gazprom dobycha Urengoy LLC. – М.: Nedra-Business Center LLC, 2008. 366 p.

[6] Donskikh B.D. Development of methods for studying the efficiency of natural gas field treatment plants: Dissertation for the

scientific degree of Ph.D. / B.D. Donskikh // Gazprom VNIIGaz. – M., 2011. 144 p.

[7] Ikanin S.A. Improving the process of drying natural gas / S.A. Ikanin, R.Z. Magaril // News of universities. Oil and gas – 2005. No.4. 86-90 p.

[8] Istomin V.A. Improved technological scheme for two-stage absorption gas dehydration in northern fields / V.A. Istomin, Yu.N. Efimov // Sat. scientific works: Current problems of development of gas fields of the Far North. – M.: VNIIGAZ, 1995. 59-72 p.

© Н.М. Макшаев, 2024

Поступила в редакцию 11.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Макшаев Н.М. Повышение эффективности абсорбционной осушки на действующей установке комплексной подготовки газа // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 47-53. URL: <https://ip-journal.ru/>